

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.17250387

Попкова Н. А.

Попкова Наталья Александровна, учитель английского языка, МКОУ «Сухобузимская СШ имени Героя Советского Союза С.Н. Портнягина», д. 96, ул. Ленина, с. Сухобузимское, Сухобузимский р-н, Красноярский край, Россия, 663040. E-mail: natalyapopkova@yandex.ru.

Формирование читательской грамотности на уроках английского языка в начальной и средней школе

Аннотация. В статье исследуется проблема снижения читательской грамотности учащихся на уроках английского языка и предлагаются практические пути её решения. Автор анализирует современные подходы к пониманию читательской грамотности, включая концепции PISA, и представляет результаты педагогического эксперимента, проведенного в 2024-2025 учебном году в начальных (2-3 классы) и средних (5-6 классы) классах. В исследовании применялись методы анализа литературы, педагогический эксперимент и обобщение практического опыта. Экспериментальная работа включала констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Результаты контрольного тестирования показали значительное улучшение показателей читательской грамотности.

Ключевые слова: читательская грамотность, учащиеся, начальная школа, средняя школа, педагогический эксперимент, уроки английского языка.

Popkova N. A.

Popkova Natalya Aleksandrovna, English teacher, MKOU "Sukhobuzimskaya SS named after the Hero of the Soviet Union S.N. Portnyagin", 96 Lenin St., Sukhobuzimskoye village, Sukhobuzimsky district, Krasnoyarsk Territory, Russia, 663040. E-mail: natalyapopkova@yandex.ru.

Teacher's activities to improve students' reading literacy

Abstract. The article examines the problem of reducing students' reading literacy in English lessons and suggests practical ways to solve it. The author analyzes modern approaches to understanding reading literacy, including PISA concepts, and presents the results of a pedagogical experiment conducted in the 2024-2025 academic year in primary (grades 2-3) and secondary (grades 5-6) classes. The study used methods of literature analysis, pedagogical experiment and generalization of practical experience. The experimental work included the ascertaining, forming and control stages. The results of the control testing showed a significant improvement in the indicators of reading literacy.

Key words: reading literacy, students, elementary school, secondary school, pedagogical experiment, English language lessons.

Актуальность исследования выбранной темы обусловлена тем, что в настоящий период времени педагоги и методисты фиксируют паде-

ние читательской грамотности учащихся, в том числе и на уроках иностранного языка. При этом низкий уровень читательской грамотности негативно сказыва-

вается на общей успеваемости учащихся в силу того, что умение читать и понимать текст, в том числе на иностранном языке, является одним из базовых умений, необходимых для обучения в школе.

Проблемой исследования выступает тот факт, что современные учащиеся либо практически не читают, либо читают очень мало. Несмотря на тот факт, что базовое обучение чтению имеет место уже в дошкольных образовательных учреждениях, современные исследования показывают, что к окончанию начальной школы читательская грамотность учащихся сформирована очень слабо, причем это утверждение еще более справедливо в том случае, когда речь идет об уроках английского языка. Соответственно, учителям, работающим с учащимися младшего и среднего звена, приходится прилагать серьезные усилия для того, чтобы сформировать читательскую грамотность учащихся.

Проблемам читательской грамотности учащихся современных общеобразовательных школ посвящено множество современных исследований. Так, в статье К. Д. Акуловой и Н. М. Харловой [1] приведены практические рекомендации по формированию читательской грамотности на уроках русского языка в современной общеобразовательной школе. Исследование С. М. Гавриловой и Р. Б. Дондовой [2] посвящено особенностям формирования читательской грамотности на уроках литературного чтения в начальной школе. В статье Ю. Н. Гостевой, М. И. Кузнецовой, Л. А. Рябининой, Г. А. Сидоровой и Т. А. Чабан [3] проанализированы особенности теории и практики оценивания читательской грамотности в качестве одного из компонентов функциональной грамотности обучающихся. Работа М. Ю. Демидовой [4] посвящена особенностям читательских умений обучающихся на уроках естественнонаучного цикла. В статье О. В. Крыловой [5] проведен анализ ряда педагогических технологий, направленных на формирование

читательской грамотности учащихся. Практическое исследование М. А. Лыгатовой и И. В. Трешинной [6] посвящено возможностям использования подходов к оценке читательской грамотности в исследовании PISA для разработки КИМ по иностранным языкам в современной общеобразовательной школе. В исследовании Е. А. Рябухиной [7] поднимается проблема развития читательской грамотности учащихся основной школы с точки зрения методологического и методического аспектов. Ю. А. Тюменева, Е. И. Александрова и М. Б. Шашкина [8] подробно анализируют причины, по которым для российских школьников некоторые задания PISA оказываются труднее, чем для их зарубежных сверстников, при этом их анализ подкрепляется данными экспериментального исследования. И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко [9] сосредотачивают свое внимание на взаимосвязи универсальных компетентностей и новой грамотности, делая выводы о тенденциях трансформации современного школьного образования. Г. А. Цукерман в своем исследовании анализирует особенности оценки читательской грамотности учащихся [10]. Несмотря на достаточно высокий уровень изученности данной темы, особенности развития читательской грамотности учащихся на уроках иностранного (в данном случае — английского) языка с практической точки зрения изучены недостаточно. Соответственно, представляется целесообразным восполнить данный пробел.

Основными методами исследования послужили следующие: анализ теоретической и методической литературы по теме исследования, педагогической эксперимент, проведенный на уроках английского языка в начальной школе (2 и 3 классы) и в средней школе (5 и 6 классы), а также метод обобщений.

Приступая к анализу особенностей понятия «читательская грамотность», в первую очередь необходимо отметить тот факт, что исследователи данного фено-

мена трактуют определение читательской грамотности по-разному. Так, Г. А. Цукерман полагает, что неотъемлемыми составляющими читательской грамотности выступают многочисленные компетенции, основными из которых можно назвать базисное декодирование, знание слов, грамматики и структуры текста, а также знания о мире [10, с. 5]. Помимо перечисленных компетенций, в структуру читательской грамотности входят также и метакогнитивные компетенции, а именно: понимание собственного непонимания и умение восстановления и поддержания собственного понимания на необходимом уровне. При этом необходимо отметить прямую зависимость желаемого уровня понимания от тех задач, которые ставит перед собой читатель. Исторически термин «грамотность» обозначал владение инструментом (культурным средством), дающим возможность получения и передачи информации, представленной в виде письменного текста. Что же касается читательской грамотности, необходимо акцентировать внимание на том, что в рамках данного феномена имеет место активный, целенаправленный и конструктивный характер применения чтения в различных ситуациях и с различными целями.

О. В. Крылова полагает, что неотъемлемой составляющей читательской грамотности выступает «знание слов и понимание смысла слова в том контексте, в котором оно использовано» [5, с. 70].

К. Д. Акулова и Н. М. Харлова полагают, что в определение читательской грамотности школьника необходимо включать следующее:

- умение работы с текстом, которое, в свою очередь, состоит из определения структуры текста, его темы и основной идеи;

- умение извлечения информации из прочитанного текста с последующим ее использованием по назначению;

- умение критического восприятия прочитанного текста, т. е. его осмысления и оценки;

- умение анализа текста, т. е. определения особенностей построения фраз, а также получения информации в процессе чтения «между строк» [1, с. 147].

Существует ряд направлений определения уровня сформированности читательской грамотности, при этом необходимо отметить, что подавляющее большинство теоретических исследований и практических рекомендаций, разработанных с целью определения уровня сформированности читательской грамотности учащихся, базируются на то понятие читательской грамотности, которое было предложено в материалах PISA (Programme for international Student Assessment = Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), которые, в свою очередь, были специально разработаны для оценки читательской, математической и естественнонаучной грамотности учащихся, достигших возраста 15 лет [7, с. 94].

Подходы, использованные в процессе разработки инструментария PISA активно применяются современными отечественными исследованиями с целью оценки вышеперечисленных видов грамотности, в том числе и читательской. При этом необходимо отметить, что в различных методиках диагностики широко применяются видоизмененные под конкретные цели задания PISA. Так, в исследовании, которое было посвящено выявлению причин неуспешности российского обучающихся в процессе выполнения заданий, направленных на оценку уровня сформированности математической грамотности, были использованы как полные задания PISA, так и их модифицированные версии. Данное исследование дало возможность прийти к выводу о том, что трудности, с которыми школьники встретились в процессе выполнения заданий, находятся в прямой взаимосвязи с особенностями национальных стандартов и программ обучения [8, с. 5].

Еще одно недавнее исследование было направлено на анализ особенностей сформированности читательской грамот-

ности учащихся 5-х и 7-х классов, причем в процессе разработки инструментария оценивания достижений учащихся стандарты PISA были использованы в качестве основы, на базе которой были отобраны тесты и разработаны диагностические задания. Исследователи пришли к ряду интересных выводов в процессе выявления недостаточно сформированного уровня читательской грамотности, называя среди основных причин следующие:

- слабо сформированные умения выбора необходимой информации среди тематически сходной, а также отделения основного от малозначимого;

- недостаточная сформированность умения осмысливать графическую информацию;

- низкий уровень сформированности критического отношения к информации из текста и ее глубокого осмысления с последующим переводом графической информации в текст, ее интерпретации и обобщения [3, с. 34].

В исследовании М. Ю. Демидовой описаны задания, которые были специально разработаны для того, чтобы диагностировать читательские умения на текстах естественнонаучного содержания. При этом исследователь обращает особое внимание на то, что задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы дать возможность проверки разных уровней сформированности читательской грамотности [4, с. 214]. Анализ выполнения заданий на основе модифицированных материалов PISA показал прямую связь между трудностями школьников и их низкой читательской грамотностью. Учащиеся испытывали сложности с несколькими ключевыми умениями: определение цели текста, критическое восприятие информации, разделение информации на главную и второстепенную, выявление информационных пробелов, работа с графикой и оценка достоверности данных. Проведя подробный анализ исследований, упомянутых выше, М. А. Лытаева и И. В. Трешина пришли к ряду выводов, а именно:

- подход, основанный на стандартах PISA, может с высокой степенью успешности использоваться в процессе определения уровня сформированности читательской грамотности учащихся;

- вышеприведенные исследования проводились на языке, который был родным для учащихся, что, тем не менее, позволило зафиксировать проблемы в процессе их выполнения [6, с. 31].

Ю. Н. Гостева с соавторами полагают, что в качестве предмета исследования в процессе анализа уровня сформированности читательской грамотности выступает «чтение как сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов» [3, с. 35]. Вышесказанное абсолютно справедливо и для текстов на английском языке, причем в данном случае трудности усугубляются тем, что этот язык — неродной для учащихся.

Решить проблему низкого уровня сформированности читательской грамотности можно посредством различных видов деятельности учителя. Так, если речь идет о начальных классах, высокую эффективность показало применение на уроках методики продуктивного чтения. В рамках данной технологии имеет место обеспечение понимания текста за счет того, что приемами его освоения учащиеся овладевают на всех этапах: до чтения, во время чтения и после чтения. Вектор данной технологии лежит в направлении формирования: коммуникативных универсальных учебных действий, дающих возможность формирования умения истолкования прочитанного и формулировки собственной позиции, адекватного понимания посыла втора текста и умения читать вслух и «про себя» учебных текстов; познавательных универсальных учебных действий, важной частью которых является умение извлечения информации из учебных текстов [2, с. 48].

Имеется ряд факторов, которые оказывают прямое положительное влияние на формирование читательской грамотности учащихся. Среди наиболее значи-

мых из этих факторов можно назвать следующие:

– факторы уровня школы, которые состоят в том, что обучение в школе должно основываться на: гарантированных и жизнеспособных учебных программах, обеспечивающих необходимый уровень работы с информацией; постановке содержательных образовательных целей, приносящих, помимо прочего, удовлетворенность всем участникам образовательного процесса в рамках формирования и последующего развития читательской грамотности;

– факторы уровня учителя, которые заключаются в том, что учителю в процессе формирования читательской грамотности учащихся необходимо активно использовать в своей профессиональной деятельности зарекомендовавшие себя стратегии по формированию читательской грамотности; применять учебные программы и пособия, обеспечивающие максимально эффективную работу с информацией; использовать методики и технологии, прямо направленные на формирование читательской грамотности [9, с. 11].

Автором данной статьи на протяжении 2024–2025 учебного года на уроках английского языка в начальной (классы 2а, 2б, 2в, 3а) и средней (классы 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в) школы активно применялись различные технологии формирования читательской грамотности. Обучение велось в соответствии с УМК «Английский в фокусе» (Spotlight), который соответствует ФГОС основного общего образования. На начальном этапе был проведен анализ уровня сформированности читательской грамотности учащихся, при этом для учащихся начальной и средней школы были разработаны задания на базе PISA. Задания были тем сложнее, чем старше был возраст учащихся. Задания включали в себя работу с текстами на английском языке и тестирование, дающее возможность определить уровень понимания текста, наличие и отсутствие важной / малозначимой информации, пози-

цию автора текста, а также цель создания текста. Констатирующее тестирование дало возможность сделать вывод о низком уровне сформированности читательской грамотности учащихся, в силу чего было принято решение о проведении специальной работы по его повышению.

Для повышения читательской грамотности учащихся на уроках английского языка активно использовались инновационные технологии. Основным акцентом делался на развитие мотивации к овладению языком при помощи технологии игрового обучения (ролевые игры, обучающие игры: фонетические, лексические, грамматические и др.); здоровьесберегающих технологий (физминутки, музыкальные паузы); технологии коммуникативного обучения (знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором). Для выполнения культуроведческой задачи учащимся была предложена технология проектной деятельности: учащиеся создавали плакаты, посвященные различным темам (в соответствии с УМК Spotlight), после чего был проведен конкурс плакатов (во вторых-третьих, пятых и шестых классах соответственно). Были также проведены внеклассные занятия по английскому языку, направленные на повышение уровня сформированности читательской грамотности.

После проведения констатирующего этапа опытно-экспериментального обучения снова было проведено тестирование (контрольный этап) с помощью тех же модифицированных тестов, основанных на стандартах PISA, что и на констатирующем этапе опытно-экспериментального обучения. Контрольное тестирование показало, что уровень читательской грамотности учащихся значительно повысился: учащиеся начальной и средней школы стали значительно увереннее понимать тексты, вычленять наличие и отсутствие важной / малозначимой информации, определять позицию автора текста, а также цель создания текста. Полученные результаты говорят о том, что примененные виды

деятельности учителя были эффективными.

Подводя итог тому, что было изложено выше, можно сделать ряд выводов относительно особенностей деятельности учителя по повышению читательской грамотности учащихся на уроках английского языка, а именно:

1. Под читательской грамотностью, в том числе иноязычной, в самом общем виде необходимо понимать способность учащихся понимать, интерпретировать и использовать письменные тексты в различных контекстах.

2. Определение уровня сформированности читательской грамотности наиболее эффективно с помощью ин-

струментария, включающего в себя модифицированные тесты, основанные на стандартах PISA, причем необходимо принимать во внимание возраст учащихся, а также уровень владения ими английским языком.

3. Опытное-экспериментальное исследование, проведенное автором статьи, показало, что у учителя английского языка, работающего с учащимися младшего и среднего возраста, имеется множество возможностей построить свою деятельность таким образом, что часть каждого урока была направлена на формирование и дальнейшее развитие читательской грамотности. Важной частью таких уроков является проектная деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акулова К.Д., Харлова Н.М. Пути формирования читательской грамотности на уроках русского языка в средней школе // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2022. №3 (116). С. 143–154.
2. Гаврилова С.М., Дондокова Р.Б. Формирование читательской грамотности на уроках литературного чтения в начальной школе // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2021. №4. С. 45–52.
3. Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И., Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю. Теория и практика оценивания читательской грамотности как компонента функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т.1. №4. С. 34–57.
4. Демидова М.Ю. Естественнонаучный цикл: читательские умения // Народное образование. 2012. №5. С. 214–220.
5. Крылова О.В. Формирование читательской грамотности учащихся // Школьные технологии. 2016. №3. С. 70–77.
6. Лытаева М.А., Трешина И.В. Возможности использования подходов к оценке читательской грамотности в исследовании PISA для разработки КИМ по иностранным языкам // Педагогические измерения. 2020. №2. С. 29–38.
7. Рябухина Е.А. Проблема развития читательской грамотности учащихся основной школы: методологический и методический аспекты // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 17. №4. С. 94–103.
8. Тюменева Ю.А., Александрова Е.И., Шашкина М.Б. Почему для российских школьников некоторые задания PISA оказываются труднее, чем для их зарубежных сверстников: экспериментальное исследование // Психология обучения. 2015. №7. С. 5–23.
9. Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А., Реморенко И.М. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 28 с.
10. Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению. М.: Отдел оценки качества общего образования ИСМО РАО, 2010. 67 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akulova K.D., Harlova N.M. Puti formirovaniya chitatel'skoj gramotnosti na urokah russkogo jazyka v srednej shkole // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ja.

-
- Jakovleva. 2022. №3 (116). S. 143–154.
2. Gavrilova S.M., Dondokova R.B. Formirovanie chitatel'skoj gramotnosti na urokah literaturnogo chtenija v nachal'noj shkole // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie. Lichnost'. Obshhestvo. 2021. №4. S. 45–52.
 3. Gosteva Ju.N., Kuznecova M.I., Rjabinina L.A., Sidorova G.A., Chaban T.Ju. Teorija i praktika ocenivanija chitatel'skoj gramotnosti kak komponenta funkcional'noj gramotnosti // Otechestvennaja i zarubezhnaja pedagogika. 2019. T.1. №4. S. 34–57.
 4. Demidova M.Ju. Estestvennonauchnyj cikl: chitatel'skie umeniya // Narodnoe obrazovanie. 2012. №5. C. 214–220.
 5. Krylova O.V. Formirovanie chitatel'skoj gramotnosti uchashhihsja // Shkol'nye tehnologii. 2016. №3. S. 70–77.
 6. Lytaeva M.A., Treshina I.V. Vozmozhnosti ispol'zovanija podhodov k ocenke chitatel'skoj gramotnosti v issledovanii PISA dlja razrabotki KIM po inostrannym jazykam // Pedagogicheskie izmerenija. 2020. №2. S. 29–38.
 7. Rjabuhina E.A. Problema razvitija chitatel'skoj gramotnosti uchashhihsja osnovnoj shkoly: metodologicheskij i metodicheskij aspekty // Uchenye zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. T. 17. №4. S. 94–103.
 8. Tjumeneva Ju.A., Aleksandrova E.I., Shashkina M.B. Pochemu dlja rossijskih shkol'nikov nekotorye zadaniya PISA okazyvajutsja trudnee, chem dlja ih zarubezhnyh sverstnikov: jeksperimental'noe issledovanie // Psihologija obuchenija. 2015. №7. C. 5–23.
 9. Frumin I.D., Dobrjakova M.S., Barannikov K.A., Remorenko I.M. Universal'nye kompetentnosti i novaja gramotnost': chemu učit' segodnja dlja uspeha zavtra. Predvaritel'nye vyvody mezhdunarodnogo doklada o tendencijah transformacii shkol'nogo obrazovanija. M.: NIU VShJe, 2018. 28 s.
 10. Cukerman G.A. Ocenka chitatel'skoj gramotnosti. Materialy k obsuzhdeniju. M.: Otdel ocenki kachestva obshhego obrazovanija ISMO RAO, 2010. 67 s.

Поступила в редакцию: 29.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.
